

SIPAT-SURI: ALIGNMENT NG MGA KAGAMITANG PAMPAGTATAYA SA FILIPINO SA K TO 12 MOST ESSENTIAL LEARNING COMPETENCIES (MELCs)

Melle L. Mongcopa, LPT, MAEd-Fil¹ and Cristina P. Calisang, EdD²

¹Jimalalud National High School, Jimalalud, Negros Oriental, 6212, Philippines

²Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13310724>

BUOD

Ang pag-aaral na ito ay hinggil sa pagsuri sa *alignment* ng mga kagamitang pampagtataya sa Filipino sa K to 12 MELCs. Ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong paglalarawan. Ang mga respondente ay tatlong (30) guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino mula baitang 7 hanggang baitang 10 mula sa limang (5) distrito ng Dibisyon ng Negros Oriental. Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik ay ang sarbey- kwestyoneyr at *hard copy* ng *written works* at *quarterly* na pagtataya. Ang ginamit na estadistikang tritment ay *mean*. Napatunayan sa pananaliksik na “malawak na malawak” na ginamit ang *multiple choice* sa *written works*, samantalang “malawak” naman sa performans na pagtataya katulad ng *project-based*, *speech*, *simulation* at *written* performans. Para naman sa *quarterly* na pagtataya, “malawak na malawak” na ginamit ang *multiple choice*. Ang pinakamataas na porsiyento naman ng hindi naka-align sa *summative* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs ay 75% mula sa 24 na aytem, sa bahagyang naka-align naman, ang pinakamataas ay 56% mula sa 25 na aytem. Para sa *quarterly* na pagtataya, ang pinakamataas na porsiyento ng naka-align ay 85.42% sa Filipino 9, at sa bahagyang naka-align, 47.92% sa Filipino 8. Napatunayan din na “napakalawak” ng naranasang hamon ng mga guro sa pag-align ng *written works*, performans, at *quarterly* na pagtataya kaugnay sa kahingian ng kompetensi.

Keywords: *Alignment ng pagtataya, Lawak ng nararanasan sa paggawa ng pagtataya, quarterly na pagtataya*

INTRODUKSYON

Ang pagtutugma o *alignment* ng istandard na kurikulum, layunin sa pagtuturo at pagkatuto, gawaing pangklasrum at pagtatayang pangklasrum ay nakatulong sa pagimplementa sa kahingian ng istandard na kurikulum. Napabuti nito ang katangi-tanging pagtuturo, at napaunlad ang pagtatamo at pagkatuto ng estudyante (Nasstrom & Henriksson, 2017). Subalit, ang pandaigdigang usaping ito ng edukasyon ay patuloy pa ring nakikitaan ng problema ng mga tagapagturo at maging ng mga implementor ng kurikulum. Napatunayan sa pananaliksik nina Turan- Ozpolat at Bay (2017), anila, ang pagsusuri na ginawa ng iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos at Tsina ay nakitaan ng hindi pagkakatuugma sa pagitan ng istandard na kurikulum at ang aktuwal na implementasyon ng kurikulum. Bilang pag-aksyon, nang maisagawa ng mga estudyante nang ganap at maayos ang pagsusulit, ang guro ay dahan-dahang bumuo ng mga tugon batay sa pilosopiya ng pagtuturo sa paraan ng pagbigay ng pagtatasa gamit ang *trivia* (Lu & Jiang, 2022). Nakita rin nina Yang (2017), at Lu & Jiang (2022), na nakatuon ang guro sa pagbahagi ng kaalaman na dapat nakatuon sa matutuhan ng mga estudyante sa partikular na antas. Kaya, kadalasan ang partisipasyon ng mga estudyante sa gawaing pangklasrum ay pawang pagsasaulo sa mabababaw na impormasyon, gawain at ang pagtataya ay hindi lumilina sa masusing pag-iisip ng mga estudyante.

Sa kasalukuyan, napakahalagang komponent ang paraan ng pagtataya ng guro sa pagtamo at pagsukat sa isang ispisifik na kalalabasan ayon sa kahingian ng K-12 kurikulum. Sa pananaliksik nina Damit, Omar, at Puad (2021), kanilang binigyang tuon ang hamon na kinakaharap ng implementasyon ng K-12 kurikulum sa pinakamababang antas ng implementasyon ng kurikulum, kulang sa oras na inilaan ng guro para sa aktibidad pangklasrum at pagtatasa sa mga gawain. Subalit, hindi nila naisama sa kanilang pananaliksik ang pagtutugma ng mga gamit pantasa para sa iba't ibang gawaing pangklasrum tulad ng pasulat na pagtataya at aktuwal na performans na pagtataya. Ilan ito sa mga nakita ng manaliksik na kailangan pang galugarin sa pamamagitan ng pagsaliksik. Nakita rin ng manaliksik na wala pang pananaliksik na nakatuon sa pagtutugma ng mga pagtataya kaugnay sa paggamit ng K to 12 partikular sa *Most Essential Learning Competencies* (MELCs) dahil kakaimplementa pa lamang nito sa taong pasukan 2020. Isa pang nakita ng mananaliksik na ang nakaraang pananaliksik kaugnay sa pag-align o pagtutugma ng kurikulum at pagtataya ay nakatuon lamang sa asignaturang *TLE* na pokus ang pagbuo ng banghay-aralin at pagsasanay sa mga kasanayang pagmanipula lamang (Alonzo, Laverett, & Obsiona, 2021).

Mula sa mga nabanggit na suliranin sa itaas, nabuo ang pananaliksik na ito. Ninanais ng mananaliksik na mabusisi kung may pagtutugma (*alignment*) ba ang kagamitang pantasa sa asignaturang Filipino. Ninanais din na masuri ng mananaliksik kung may pagtutugma ang kompetensi ng paksa sa kanilang ginawang pagtataya at ang naranasang hamon ng guro kaugnay sa pagtutugma ng pagtataya.

PAGBANGGIT NG MGA SULIRANIN

Ang pag-aaral na ito ay dinisenyo upang masuri ang *alignment* ng mga kagamitang pantasa sa Filipino sa K to 12 *Most Essential Learning Competencies* upang maging batayan sa paglalahad ng rekomendasyon.

Nilayon din nitong masagot ang sumusunod na espisipikong mga suliranin:

1. Gaano kalawak ang paggamit ng mga guro sa mga sumusunod na uri ng pagtataya sa asignaturang Filipino:
 - 1.1 Para sa *written works*:
 - a. pagsusulit
 - a.1 *multiple choice*;
 - a.2 *matching type*;
 - a.3 *essay*;
 - a.4 tama o mali;
 - 1.2 Para sa performans na pagtataya:
 - a. *project-based performance*
 - a.1 *portfolio*
 - b. *speech performance*
 - b.1 talumpati;
 - b.2 pagkukuwento;
 - b.3 pagsasalaysay;
 - c. *simulation*
 - c.1 pagsasadula
 - d. *written performance*
 - d.1 maikling kuwento;
 - d.2 tula;
 - d.3 editorial;
 - d.4 teksto (naglalahad);
 - d.5 pabula;
 - d.6 dula;
 - d.7 talumpati;at
 - 1.3 Para sa *quarterly* na pagtataya:
 - a. *multiple choice*;
 - b. *matching type*;
 - c. *essay*;
 - d. tama o mali?
2. Naka-align ba ang mga pagtataya sa kompetensi ng MELCs?
3. Gaano kalawak ang nararanasang hamon ng mga guro sa sumusunod na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi ng paksa?
 - 3.1 *written works* na pagtataya;
 - 3.2 performans na pagtataya; at
 - 3.3 *quarterly* na pagtataya?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong paglalarawan. Ang deskriptibong paglalarawan ay ginamit upang masusing ilarawan ang *alignment* ng mga pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Sinuri rin dito ang lawak ng paggamit ng mga guro sa iba't ibang uri ng pagtataya at lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng pagtataya sa kompetensi ng paksa.

Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik sa pagkalap ng mga datos ay ang sarbey- kwestyoneyr at *hard copy* ng mga pagtataya sa *written works* at *quarterly* na pagtataya mula sa mga gurong respondente na nagtuturo ng asignaturang Filipino. Ito ay ginamit upang masuri ang *alignment* ng mga kagamitang pampagtataya sa Filipino sa K to 12 *Most Essential Learning Competencies* upang maging batayan sa paglahad ng rekomendasyon at pagbuo ng *action plan*.

Ang mga datos na nalikom ay sinuri at binigyan ng pagpakahulugan para sa paksang pinag-aralan ng mananaliksik.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente ng pananaliksik na ito ay mga guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Baitang 7 hanggang Baitang 10 ng Dibisyon ng Negros Oriental sa taong panuruan 2023-2024. Ang mga respondente ay nagmula sa limang distrito ng dibisyon. Ang mga paaralan ay ang Tayasan National High School, Jimalalud National High School, Jimalalud National High School – Tamao Extension, Bangcal High School, Owacan Provincial Community High School, La Libertad Technical Vocational School at Pacuan National High School. Pinili ang lahat ng gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino mula sa mga nabanggit na paaralan dahil iilan lamang ang mga gurong nagtuturo ng Filipino. Ang kabuoan ng populasyon ng mga respondente ay umabot ng tatlungpu (30). Ipinakita sa ibaba ang distribusyon ng mga respondente sa bawat paaralan:

Paaralan	Populasyon
Tayasan National High School	4
Jimalalud National High School	6
JNHS – Tamao Extension	1
Bangcal High School	2
Owacan Provincial High School	2
La Libertad Technical Vocational School	7
Pacuan National High School	8
Kabuoan	30

Instrumento ng pananaliksik

Sa pagkalap ng mga mahahalagang datos, ginamit ng mananaliksik ang instrumentong sarbey-kwestyoneyr, at ang *hard copies* ng mga pagtataya na nakuha mula sa mga respondente.

Sa unang bahagi, inilahad ng mananaliksik ang kaniyang paksa at mga layunin sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang liham. Ginawang malinaw ang mga panuto upang maintindihan kaagad ng mga guro/respondente ang mga ito.

Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo at tatlong eksternal na eksperto (*external expert*) upang masiguro ang baliditi ng nilalaman ng instrumento. Sinuri ng *validators* ang kaisahan ng mga aspekto sa mga *indicators* na isinama. Ang mga suhestiyon at mga puna ng mga nagwasto ay malugod na ikinonsider ng mananaliksik alang-alang sa ikabubuti ng kabuoan ng pananaliksik at sa modipikasyon nito batay sa baliditi ng kwestyoneyr. .

Sa pagsigurado naman sa relayability ng instrumento, dumaan ito sa isang *dry-run* na isinagawa sa distrito ng Tayasan I, Jimalalud I & II, La Libertad I & II. Ang mga respondente sa *dry-run* ay mga guro sa *senior high school* na nagtuturo ng asignaturang Filipino. lilan lang ang mga guro sa *senior high school* na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa limang distrito (Tayasan I, Jimalalud I & II, La Libertad I & II), kaya ang mga respondente para sa *dry-run* ay umabot lang ng labing-anim (16) at ang datos na nakuha ay ginamitan ng *Cronbach's Alpha Test* sa tulong ng estatistisyan. Ang naging resulta sa *Cronbach's Alpha Test* ay ang mga sumusunod batay sa iba't ibang aspekto: *written* na pagtataya = 0.867; *performans* na pagtataya = 0.794; *quarterly* na pagtataya = 0.925. Batay sa naging resulta, relayabol ang lahat ng aytem na isinama sa sarbey-kwestyoneyr dahil lumampas ang lahat ng kategorya sa 0.70 bilang batayan sa pagiging relayabol ng bawat aytem na isinama.

Gumamit din ang mananaliksik ng *modified alignment tool*, ang pinagbatayan sa pagbuo ng ginamit na *tool* ay ang *resources* na nagmula sa *Learning Resource* ng Dibisyon ng Negros Oriental. Humingi ng tulong at gabay ang mananaliksik sa dibisyon upang ma-*modify* at makagawa ng *alignment tool*. Upang marebyu ang *tool*, ipinakita ito ng mananaliksik sa kaniyang tagapayo, estatistisyan at *external expert*. Upang makompleto ang instrumento ng mananaliksik, gumamit din ng *Most Essential Learning Competencies* (MELCs) bilang batayan kung ang mga katanungan sa pagtataya at kompetensi ay magka-*align*.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng paunang pagdepensa, isinaalang-alang ng mananaliksik ang lahat ng mga puna at mga mungkahi ng miyembro ng mga panelista. Pinuntahan ng mananaliksik ang Dibisyon ng Negros Oriental upang sumangguni sa proseso nang mapahintulutan na magsagawa ng pag-aaral sa mga paaralan. Nagbigay ng bagong proseso ang dibisyon kaugnay sa mga hakbang. Ang unang hakbang, isang liham ang

ginawa ng mananaliksik para ibigay sa punong guro ng paaralan, kalakip ang liham na nilagdaan ng tsirman ng Paaralang Panggradwado ng Unibersidad ng Foundation, at tagapayo. Pagkatapos sumang-ayon ng punong guro, isang liham bilang tugon naman ang ibinigay sa mananaliksik, nakasaad sa liham na sumasang-ayon ang punong guro na magsagawa ng pag-aaral ang mananaliksik sa paaralan at nakasaad din sa liham ang *endorsement* ng punong guro para sa pahintulot ng pandistritong superbisor.

Sunod, isang liham naman ang isinulat ng mananaliksik para sa pandistritong superbisor kalakip ang *endorsement* mula sa punong guro, pagkatapos sumang-ayon ng superbisor, isang *endorsement* naman ang ginawa para sa tagapamanihala o *superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental bilang suporta at pagsang-ayon na pinahintulutan nila ang mananaliksik na makapagsagawa ng pag-aaral sa kanilang distrito. Pagkatapos, isang liham naman ang isinulat para ibigay sa tagapamanihala o *superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental upang makahingi ng pahintulot na makapagsagawa ng pag-aaral.

Humingi rin ang mananaliksik ng kopya ng *summative* na pagtataya mula sa mga respondente, isang kopya ng pagtataya na ginamit nila sa ikalawang markahan ng taong panuruan. Ang kopya naman ng *quarterly* na pagtataya ay kinuha mula sa Dibisyon ng Negros Oriental, sa kadahilanang, ang ipinapagamit ng dibisyon ay ang *unified* na pagtataya para sa markahang pagsusulit. Ang nakuhang pagtataya ang ginamit para sa analisis ng *alignment* nito sa kompetensi. Ang mga resulta sa huli ay *itinally* ng mananaliksik gamit ang MS Excel at pagkatapos ay ginawan niya ng analisis at interpretasyon ang resulta.

RESULTA

Ipinapakita sa Talaan 1.1 na ginamit ng lahat ng mga gurong respondente ang pagpipili (*multiple choice*) bilang paraan ng pagtataya sa *written works* at hindi ginamit ang sanaysay (*essay*).

Talaan 1.1.

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa mga Paraan ng Pagtataya sa Written Works ng Asignaturang Filipino (N = 30)

Paraan ng Pagtataya	Frequency	Bahagdan	Lawak ng Paggamit
Multiple Choice	30	100.00	Malawak na Malawak
Tama o Mali	3	10.00	Napakaliit na Lawak
Matching Type	1	3.33	Napakaliit na Lawak
Essay	0	0	Hindi Ginagamit

Scale	Berbal na Deskripsyon
81% - 100%	Malawak na Malawak
61% - 80%	Malawak
41% - 60%	Katamtaman
21% - 40%	Maliit na Lawak
1% - 20%	Napakaliit na Lawak
0%	Hindi Ginagamit

Ipinapakita sa Talaan 1.2 na malawak na ginamit ng mga gurong respondente ang apat na kategorya ng performans na pagtataya (*project-based, speech, simulation, written performance*).

Talaan 1.2.

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Performans na Pagtataya sa Asignaturang Filipino (N = 30)

Performans Na Pagtataya:	Mean	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit
1. Project-Based Performance			
• Portfolio	3.63	Madalas	Malawak
2. Speech Performance			
• Pagsasalaysay	4.20	Madalas	Malawak
• Pagkukuwento	4.03	Madalas	Malawak
• Talumpati	3.67	Madalas	Malawak
Average	3.97	Madalas	Malawak
3. Simulation			
• Pagsasadula	3.73	Madalas	Malawak
4. Written Performance			
• Maikling Kuwento	3.80	Madalas	Malawak
• Teksto (Naglahad)	3.80	Madalas	Malawak
• Tula	3.63	Madalas	Malawak
• Dula	3.53	Madalas	Malawak
• Talumpati	3.47	Madalas	Malawak
• Pabula	3.23	Minsan	Katamtaman
• Editorial	2.80	Minsan	Katamtaman
Average	3.47	Madalas	Malawak

Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
	4.21 – 5.00	Palagi	Napakalawak
	3.41 – 4.20	Madalas	Malawak
	2.61 – 3.40	Minsan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bihira	Maliit na Lawak
	1.00 – 1.80	Hindi Kailanman	Napakaliit na Lawak

Ipinapakita sa Talaan 1.3 na malawak na ginamit ang pagpipili (*multiple choice*) bilang paraan ng pagtataya sa *quarterly exam*.

Talaan 1.3

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa mga Paraan ng Pagtataya sa Quarterly Exam ng Asignaturang Filipino (N = 30)

Paran ng Pagtataya	Frequency	Bahagdan	Lawak ng Pag-Gamit
Multiple Choice	30	100	Malawak na Malawak
Tama o Mali	0	0	Hindi Ginagamit

Matching Type	0	0	Hindi Ginagamit
Essay	0	0	Hindi Ginagamit
Scale	Beral na Deskripsyon		
81% - 100%	Malawak na Malawak		
61% -80%	Malawak		
41% - 60%	Katamtaman		
21% - 40%	Maliit na Lawak		
1% - 20%	Napakaliit na Lawak		
0%	Hindi Ginagamit		

Ipinapakita sa Talaan 2.1 ang *alignment* ng mga *summative* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Ang 24 na aytem ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng hindi naka-align na *summative* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Mula naman sa 25 na aytem ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng bahagyang naka-align.

Talaan 2.1

Alignment ng mga Summative na Pagtataya sa Kompetensi ng MELCs

Number of Items	Naka-Align		Bahagyang Naka Align		Hindi Naka Align	
	faverage	%	faverage	%	faverage	%
15 Items	6	40.00	2	13.33	7	46.67
20 Items	5	25.00	5	25.00	10	50.00
24 Items	4	16.67	2	8.33	18	75.00
25 Items	6	24.00	14	56.00	5	20.00
30 Items	7	23.33	16	53.33	7	23.33

Leyenda:

Naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.
Bahagyang naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng angkop na paksa subalit hindi tumutugma ang katanungan sa hinihingi ng kompetensi.
Hindi naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na hindi tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.

Ipinapakita sa Talaan 2.2 ang *alignment* ng mga *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Ang Filipino 9 ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng naka-align na *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Ang Filipino 8 naman ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng bahagyang naka-align.

Talaan 2.2

Alignment ng mga Quarterly na Pagtataya sa Kompetensi ng MELCs

Baitang	Naka-Align		Bahagyang Naka Align		Hindi Naka Align	
	faverage	%	faverage	%	faverage	%
Filipino 7	26	54.17	22	45.83	0	0
Filipino 8	25	52.08	23	47.92	0	0
Filipino 9	41	85.42	7	14.58	0	0
Filipino 10	36	75.00	12	25.00	0	0

Bilang ng Aytem: 48

Leyenda:

Beral na Deskripsyon

Naka-align
Bahagyang naka-align

Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.
Ang aytem ay naglalaman ng angkop na paksa subalit hindi tumutugma ang katanungan sa hinihingi ng kompetensi.

Hindi naka-align

Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na hindi tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.

Ipinapakita sa Talaan 3.1 na napakalawak ng naranasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng *written works* na pagtataya sa kompetensi ng paksa.

Talaan 3.1

Lawak ng Naranasang Hamon ng mga Guro sa Written Works na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi ng Paksa (N = 30)

Ang mga sumusunod ay ang mga hamon sa pag-align ng pagtataya sa kompetensi:	Mean	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit
1. Pagtiyak na ang pagtataya ay naaayon sa kakayahan ng bawat estudyante na sasagot.	4.73	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
2. Paghanay sa pagtataya na lumilinang sa Higher Order Thinking Skills ng estudyante.	4.73	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
3. Pagpili ng angkop na pagtataya sa paksang tatalakayin batay sa kompetensi.	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
4. Pagtiyak sa kalidad ng mga tanong ayon sa hinihingi ng kompetensi.	4.60	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
5. Paggawa ng Talaan ng Ispesipikasyon ayon sa lebel ng kahirapan ng mga kompetensong gagamitin.	4.43	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
Composite	4.63	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak

Leyenda:

Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
1.81 – 2.60	Bahagyang Pagtutol	Maliit na Lawak
1.00 – 1.80	Tumututol	Napakaliit na Lawak

Ipinapakita sa Talaan 3.2 na napakalawak ng naranasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng performans na pagtataya sa kompetensi ng paksa.

Talaan 3.2

Lawak ang Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Performans na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi ng Paksa (N = 30)

Ang mga sumusunod ay ang mga hamon sa pag-align ng pagtataya sa kompetensi:	Mean	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit
1. Pagtiyak sa performance task na nakapupukaw sa interes ng mga estudyante	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
2. Pagbuo ng scoring rubric sa mga kompetensi na napabilang sa performans na pagtataya.	4.60	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
3. Pagtiyak na ang performans na pagtataya ay batay sa kompetensi.	4.53	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
4. Pagtiyak sa ugnayan ng nagawang gawain sa kompetensi	4.47	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
5. Pagsagawa sa performance task sa limitadong oras/panahon.	4.20	Sumasang-ayon	Malawak
Composite	4.49	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak

Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
	4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bahagyang Pagtutol	Maliit na Lawak
	1.00 – 1.80	Tumututol	Napakaliit na Lawak

Ipinapakita sa Talaan 3.3 na napakalawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng paksa.

Talaan 3.3

Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Quarterly na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi ng Paksa (N = 30)

Ang mga sumusunod ay ang mga hamon sa pag-align ng pagtataya sa kompetensi:	Mean	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit
---	------	-----------------------	-------------------

1. Pagtiyak na angkop sa bawat kompetensi ang quarterly na pagtatayang gagamitin.	4.57	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
2. Paggawa ng TOS ayon sa lebel ng kahirapan (mahirap, average, madali)	4.53	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
3. Pagtiyak na gumagamit ng HOTS ang quarterly na pagtatayang gagamitin.	4.53	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
4. Pagtiyak na ang distractor sa multiple choice na pagtataya ay malapit sa sagot.	4.47	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
5. Pagtiyak na ang quarterly na pagtataya ay dumaan sa Quality Assurance na proseso bago gamitin.	4.40	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
Composite	4.50	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak

Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
	4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bahagyang Pagtutol	Maliit na Lawak
	1.00 – 1.80	Tumututol	Napakaliit na Lawak

DISKUSYON

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa mga Paraan ng Pagtataya sa Written Works ng Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 1.1 ang lawak ng paggamit ng mga guro sa mga paraan ng pagtataya sa *written works* ng asignaturang Filipino. Ang kopya ng pagtataya na ginamit sa pagkuha ng mga datos para sa talaan na ito ay nagmumula sa mga gurong respondente. May apat (4) na paraan ng pagtataya na isinasaad, una ang pagpipili (*multiple choice*) na may isandaang porsiyento (100%) ng mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “malawak na malawak” na paggamit nito. Ang resultang ito ay pinatotohanan ng pananaliksik na isinagawa ni Jones (2022), aniya may iba't ibang dahilan kung bakit ginagamit ang pagpipili (*multiple choice*) bilang paraan ng pagtataya sa loob ng silid-aralan. Isa na rito ang pagiging *flexible* sa oras na ginugol nito para sa isang aralin. Maaari itong maibigay nang mabilis sa mga estudyante at nasasagutan din nang mabilis na hindi nakakakuha ng oras sa talakayan,

dahil dito may panahon pa upang makapagbigay ng fidbak sa naging resulta ng pagtataya. Dahil madali itong sagutin, ibig sabihin, maaaring magbigay ng maraming katanungan ang guro upang matasa ang kaalaman at natutuhan ng estudyante.

Sinuportahan naman ito ng pag-aaral nina Moreno et al. (2015), ayon sa kanila, kahit na marami pang ibang paraan ng pagtataya na maaaring gamitin para i-assess ang pagkatuto ng mga estudyante, ang pagpipili (*multiple choice*) parin ang pinakapangunahin at pinakakaraniwang ginagamit.

Sunod naman ang tama o mali (*true or false*) na may sampung porsiyento (10%) ng mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “napakaliit na lawak” ng paggamit. Sunod ay ang pagtutugma (*matching type*), na may 3.33 porsiyento (3.33%) ng mga respondente na gumagamit nito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “napakaliit na lawak” ng paggamit, at sanaysay (*essay*) na nakakuha ng 0% o walang respondente ang gumagamit nito. Sa resultang ito, masasabing hindi makukuha ng mga estudyante ang mga benepisyo ng paggamit ng sanaysay (*essay*) dahil hindi ito ginagamit ng guro bilang paraan ng pagtataya. Sinuportahan ito ng pag-aaral na isinagawa ni Famin (2024), aniya, ang pagsulat ng sanaysay (*essay*) ay nakapagbibigay ng maraming benepisyo sa mga estudyante . Sa paglalahad ng kaisipan, *idea*, at pananaliksik sa pamamagitan ng pagsusulat ng sanaysay (*essay*), mapauunlad ng mga estudyante ang kanilang kakayahan na hindi lamang mananatili sa silid-aralan. Ang proseso ng pagsasaayos, pagsusulat at pagrerebisa ng isang sanaysay (*essay*) ay nagpapalakas din sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante, na isa sa mahahalagang kakayahan para magtagumpay sa akademiks at propesyonal na larangan. Sa madaling salita, mas mainam na magbigay din ng sanaysay (*essay*) na pagtataya.

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Performans na Pagtataya sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 1.2 ang lawak ng paggamit ng mga guro sa performans na pagtataya sa asignaturang Filipino. Makikita na may apat na kategorya ng performans na pagtataya. Una sa mga kategorya ang *project-based performance*, ang nakapaloob sa kategoryang ito ay ang *portfolio* na may *mean* (μ) na 3.63, ibig sabihin, “madalas” na ginagamit ang pagtatayang ito. Batay sa isinagawang pag-aaral nina Muin et al. (2020), anila, ang *portfolio* ay ginagamit bilang isang alternatibong pagtataya para sa pagkatuto ng mga estudyante, kaya mainam din na gamitin ito nang madalas. Ganito rin ang napatunayan sa pag-aaral nina Syzdykova et al. (2021), malawak na nagagamit ng mga guro ang pagtataya sa performans ng mga estudyante gamit ang *portfolio*. Kadalasan, ito ay naisasagawa sa makabagong paraan, ang pagbuo ng *e-portfolio* na mas nagigiliwang gawin ng mga estudyante sa makabagong henerasyon dahil sangkot nito ang teknolohiya.

Ang sunod na kategorya naman ay ang *speech performance* na nangunguna sa *average* na 3.97 o “madalas” na ginagamit ang pagtatayang ito. Ang nakapaloob sa *speech performance* ay ang (a) pagsasalaysay na may *mean* (μ) na 4.20, (b)

pagkukuwento na may *mean* (μ) na 4.03, at (c) talumpati na may *mean* (μ) na 3.67. Ang mga pagtataya na ito ay “madalas” na ginagamit. Kaugnay nito, ayon kay Grant (2022), ang performans na may kinalaman sa pagsasalita ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na tingnan ang kanilang sarili sa positibong perspektiba. Pinapalakas din nito ang kumpyansa sa sarili at hinuhubog ang iba pang kasanayan. Bukod dito, hinuhubog din ng pagsasalita ang kritikal na pag-iisip, na mahalaga para sa kinabukasan.

Ang sunod na kategorya ay ang *simulation*, ang nakapaloob sa kategoryang ito ay ang pagsasadula na may *mean* (μ) na 3.73, ibig sabihin “madalas” din itong ginagamit. Napatunayan sa pananaliksik ni Nazarov (2022), na mas madalas at malawak na nagagamit bilang pantasa sa performans ang pagsasadula at *simulation* ng mga estudyante kaugnay sa pagtuturo ng banyagang wika. Ito ang kadalasang nagagamit na pagsasanay sa mga estudyante sa pagsasalita.

Ang huling kategorya ay ang *written performance*, na may *average* na 3.47, o “madalas” na ginagamit ang performans na ito. Ang pagsulat ng maikling kuwento, mga teksto, tula, dula at talumpati ay madalas na ginagamit ng mga guro sa pagtataya sa *written performance* ng mga estudyante. Ito ay nangangahulugan na sa pagtatasa ng mga guro sa pasulat na kakayahan at kasanayan ng mga estudyante, malawak na nagagamit ng mga guro ang pagsulat ng maikling kuwento, dula, mga teksto, at talumpati upang magbigay ng detalyadong fidbak sa pag-unlad ng mga estudyante sa kanilang kakayahan sa pagsulat. Ito ang kadalasang ipinapagawa ng guro sa pagpapaunlad ng kasanayang interpretatibo at analitikal na aspeto ng mga estudyante.

Ganito ang napatunayan sa pananaliksik ni Suskie (2018), kaniyang inilahad na ang madalas na ginagamit ng mga guro sa pagtatasa sa pasulat na performans (*written performance*) ng mga estudyante ay sa mga anyong maikling kuwento at dula, pagsulat ng mga teksto, talumpati dahil nakatutulong ito sa pagpapabuti ng kasanayan ng mga estudyante sa pag-aanalisa, pagbigay interpretasyon at kung paano sila nakikisalamuha sa kanilang mga naisulat (McTighe & Ferrara, 2021).

Kaugnay ng nabanggit na resulta, isinaad mula sa pananaliksik nina Van Drie et al. (2021), na mas tinututukan ang pagkatuto sa pagsusulat ng iba't ibang genre ng teksto o sulatin upang mapataas ang kasanayan sa literasiya ng mga estudyante, kaya maraming genre ng teksto ang ipinagagawa sa mga estudyante. Dagdag pa na dapat turuan ang mga estudyante kung paano bumasa at sumulat ng iba't ibang uri ng teksto mula sa iba't ibang larangan (Shanahan & Shanahan, 2008).

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa mga Paraan ng Pagtataya sa Quarterly Exam ng Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang lawak ng paggamit ng mga guro sa mga paraan ng pagtataya sa *quarterly exam* ng asignaturang Filipino. Ang *unified quarter exam* sa Filipino mula sa Dibisyon ng Negros Oriental ang ginamit sa pagkuha ng mga datos para sa talaan na ito. Nakuha ng *multiple choice* ang isandaang porsiyento (100%) ng mga

respondente na katumbas ng “malawak na malawak” na paggamit ng ganitong paraan ng pagtataya.

Makikita sa talaan na *multiple choice* lamang ang ginamit, ito ay alinsunod sa DepEd order No. 55, s. 2016 kaugnay sa *policy guidelines on the national assessment of student learning for the K to 12 basic education program*. Nakasaad sa kautusan na dapat masukat ng bawat aytem sa pagsusulit ang mga kasanayan sa wika gamit ang *learning area content at numeracy skills*; at ang pormat ng pagsusulit ay sa paraang *multiple choice*. Dagdag pa rito, ang Dibisyon ng Negros Oriental ay nagsagawa ng *unified na quarterly exam* sa Filipino mula unang markahan hanggang ikaapat na markahan at ang pagsusulit ay lahat nasa *multiple choice*.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga pagpipili (*multiple-choice questions*) (MCQs) ay malawak na ginagamit ng mga guro, lalo na sa panahon ng *quarterly assessments*. Ito ay dahil sa ilang mga benepisyong hatid ng MCQs, tulad ng mabilis ang pagwawasto, kakayahang saklawin ang malawak na sakop ng nilalaman, natatasa ang iba't ibang antas ng taksonomiya, at potensyal para sa obhektibong pagmamarka (Weimer, 2018; Villanueva, 2023).

Alignment ng mga Summative na Pagtataya sa Kompetensi ng MELCs

Ipinapakita sa Talaan 2.1 ang *alignment* ng mga *summative* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Ang kopya ng mga *summative* na pagtataya na ginamit at inalisa sa talaan na ito ay nagmumula sa mga gurong respondente. Makikita rito na sa 15 na aytem ay may 46.67% na hindi naka-*align*. Sa 20 na aytem, may 50% na hindi naka-*align*, habang sa 24 na aytem, may 75% na hindi naka-*align*, makikita na sa bawat aytem ito ang pinakamataas na hindi naka-*align*. Sa 25 na aytem naman, may 20% na hindi naka-*align*, at sa 30 na aytem, may 23.33% na hindi naka-*align*.

Sa pag-aaral na isinagawa ni Scott (2019), aniya, guro ang lumilikha ng mga pagsusulit at ang mga estudyante naman ang sumasagot sa mga ito. Kapag ang kinalabasan ng pagtataya ay naka-*align* sa inaasahang kalalabasan, ibig sabihin ang ibinigay na pagtataya ay indikasyon na may natutuhan sila. Kapag ang kinalabasan naman ng pagtataya ay hindi umayon sa inaaasahang kinalabasan, maaaring ipagpalagay na ito ay bahagi lamang ng performans para ma-assess ang kanilang kaalaman at natutuhan.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga guro ay minsan nagsasagawa ng mga pagtatasa na hindi tumutugma sa mga kakayahang nais nilang sukatin. Halimbawa, ipinakita ng isang pag-aaral ng RAND na may mga hindi pagkakatatugma sa paggamit ng mga guro sa mga *instructional materials* at ang kanilang pagsunod sa mga pamantayan o kompetensi ng estado. Ang *misalignment* na ito ay madalas na nagmumula sa magkakasalungat na mensahe tungkol sa kung ano ang bumubuo ng mga pamantayang nakahanay sa kasanayan, na nagreresulta sa paniniwala ng mga guro na sila ay sumusunod sa mga pamantayan kahit na maaaring sila ay gumagamit ng mas tradisyonal at mababaw na pamamaraan ng pagtuturo (Kaufman et al., 2018).

Bukod pa rito, isang pag-aaral na nakatuon sa K to 12 Humanities and Social Sciences (HUMSS) curriculum sa Pilipinas ay nagpakita ng mga hamon tulad ng hindi balanseng alokasyon ng oras para sa mga kakayahang pagkatuto at kakulangan ng mga espesyalistang guro at mga kagamitan na naaayon sa pagtatasa ng kompetensi. Ang mga isyung ito ay nag-aambag sa agwat sa pagitan ng mga layunin ng kurikulum para sa mas matibay na mga programang pang edukasyon upang matiyak ang mas mahusay na pagkakahayan ng pagtataya at ng kompetensing sinusuri sa ginagawang pagtataya sa kakayahan ng mga estudyante (Estrera, 2020).

Alignment ng mga Quarterly na Pagtataya sa Kompetensi ng MELCs

Ipinapakita sa Talaan 2.2 ang *alignment* ng mga *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng MELCs. Ang kopya ng *quarterly* na pagtataya na ginamit at inalisa sa talaan na ito ay nagmumula sa Dibisyon ng Negros Oriental, ginawa ng mga piling gurong manunulat sa Filipino mula sa iba't ibang distrito ng Dibisyon. May 48 na bilang ng aytem sa bawat pagtataya mula Filipino 7 hanggang Filipino 10. Sa naka-*align*, makikita na may 85.42% mula sa Filipino 9, 75% mula sa Filipino 10, 54.17% mula sa Filipino 7, at 52.08% mula sa Filipino 8. Sa bahagyang naka-*align* naman, may 47.92% mula sa Filipino 8, 45.83% mula sa Filipino 7, 25% mula sa Filipino 10, at 14.58% mula sa Filipino 9.

Ang resulta ay sinuportahan sa pananaliksik nina Fulay et al. (2023), kanilang napatunayan na ang pagkabuo ng *quarterly exam* ay may kaisahan (*aligned*) sa mga nakasaad na kompetensi ng MELCs sa kurikulum sa Matematika. Ibig sabihin ang mga pagtatasang ginawa ng mga guro ay may kaisahan (*coherence and aligned*) sa kahingian ng MELCs dahil mas fokus ang kurikulum na ito sa performans ng mga estudyante. Subalit sa pag-aaral nina Bastasa, Bernaldez, at Genita (2024), kanilang napatunayan na ang *quarterly* na pagtataya kaugnay sa paggamit ng di-pamilyar na bokabularyo, pagkakasunod ng mga pangyayari sa wika at panitikan ay may bahagyang pagkakaisa (*aligned*).

Ang *alignment* sa kurikulum ay maaaring makaapekto sa *learning outcomes* ng mga estudyante. Kapag nagkakatugma ang pagtataya sa mga layunin at kompetensi, tataas ang posibilidad na makakamit ang mga inaasahang kalalabasan (Anderson, 2005; FitzPatrick, Hawboldt, Doyle, & Genge, 2015; Ziebell & Clarke, 2018).

Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Written Works na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi ng Paksa

Ipinapakita sa Talaan 3.1 ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa *written works* na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi ng paksa. May limang aytem na inisa-isa kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.63 na katumbas ng “napakalawak” na nararanasang hamon sa pagtutugma o pag-*align* ng *written works* na pagtataya sa kompetensi at paksa. Pahiwatig lamang ito na hindi madali ang paglikha at pag-*align* ng mga pagtataya. Sa kabila ng mga hamon na nararanasan ng guro, kinakailangan pa rin na gawin niya ang pagtataya nang mas maayos upang

maging epektibo ito dahil ang kalidad na pagtataya ay kinakailangang balido at maaasahan (Rose & Johnson, 2020).

Ganito rin ang napatunayan sa pag-aaral nina Nguyen et al. (2022), anila na napakalaking hamon sa mga guro ang maghanda ng mga pagsusulit na balanseng natatasa ang kritikal na pag-iisip ng mga estudyante , pagtatasa sa panghabambuhay na kasanayan, at higit sa lahat ang gumawa ng mga katanungan na lumilinang sa *21st century skills*. Ang mga ito ay iilan lamang sa mga hamon na kinahaharap ng mga guro lalo na na marami rin silang obligasyong ginagampanan sa paaralan.

Lawak ang Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Performans na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi ng Paksa

Ipinapakita sa Talaan 3.2 ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa performans na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi ng paksa. May limang aytem na inisa-isa kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.49 na katumbas ng “napakalawak” na nararanasang hamon sa pagtutugma o pag-*align* ng performans na pagtataya sa kompetensi o paksa. Ang resultang ito ay sang-ayon sa pananaliksik nina Care et al. (2018), kanilang napatunayan na napakalaking hamon para sa mga guro ng wika at panitikan ang pagbuo ng pagtataya na may pag-uugnay sa pangangailangan para sa malinaw na pag-unawa sa kinakailangang kasanayan ng mga estudyante na nakakuha ng kanilang interes at ang pangangailangan para sa malinaw na paglalarawan ng iba't ibang antas ng kakayahan at mga kasanayan. Madami rin ang oras na dapat gugugulin sa pagbuo ng rubrik para sa pagtatasa.

Sa paggawa ng mga performans na pagtataya, hindi lamang mahalaga para sa isang guro na maunawaan ang mga hamon o limitasyon kapag binubuo o dinidesenyo ang mga pagsusulit, kundi dapat ding malampasan niya ang mga hamon at limitasyong ito (Hang & Van, 2020).

Kapag ang mga pagsusulit ay maayos na naisagawa, maipapakita nito ang tunay na antas o lebel ng tagumpay ng mga estudyante . Maraming guro ang nagbibigay ng malaking importansiya sa pagtuturo at pagbibigay ng pagsusulit o pagtataya (Sukardi, 2008; Husin et al., 2023).

Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Quarterly na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi ng Paksa

Ipinapakita sa Talaan 3.3 ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa *quarterly* na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi ng paksa. May limang aytem na naglalarawan kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.50 na katumbas ng “napakalawak” na nararanasang hamon sa pagtutugma o pag-*align* ng *quarterly* na pagtataya sa kompetensi o paksa. Ibig sabihin hindi rin masasabing madali ang paggawa at pag-*align* ng mga *quarterly* na pagtataya dahil sa mga hamon na nararanasan ng mga tagagawa nito.

May ibang pananaw sina Louzi et al. (2022), anila, ang mga guro na regular na nagsasagawa ng *formative assessments* ay mas handa na makapagbigay ng *quarterly assessments* na maayos na mailalarawan ang husay ng kanilang mga estudyante sa kurso. Ibig sabihin, magiging madali na lamang sa guro ang makapagbigay ng *quarterly* na pagtataya dahil regular ang pagbibigay nito ng mga *formative* na eksam. Ang nakuhang marka sa pagsusulit ay nakaaapekto rin sa antas ng kaalaman ng isang estudyante. Ang papel ng guro bilang tagagawa ng pagsusulit ay talagang mahalaga. Dagdag pa, dapat na handa ang guro na lumikha ng praktikal na *quarterly assessment* pagkatapos ng taon kapag sila ay makapaglikha ng angkop na *formative assessment* sa buong taon.

Inilarawan na isa sa mga hamon ang pagtiyak na ang mga *distractor* ay dapat malapit sa tamang sagot, kaugnay dito, sa natuklasan mula sa pananaliksik na isinagawa nina Nengsih et al. (2022) nakita nila na pagtapos ianalisa ang pagtataya, ang *distraction* na inilalagay sa bawat aytem ng pagsusulit ay hindi angkop. Ito ay dahil hindi inilagay nang maayos ng guro ang mga *distractions*, at ang mga *distraction* para sa mga estudyante na hindi makasagot sa mga tanong ay hindi rin angkop.

Kongklusyon

Batay sa mga nalikom na resulta, malinaw na lumalabas ang ilang mga isyu sa sistema ng edukasyon, lalo na sa paghahanda at pagpapatupad ng mga pagtataya. Napuna na may mga hindi akma na pagtataya sa mga layunin sa pagkatuto at nagbabagong kurikulum (MELCs) na maaaring maging dahilan upang hindi maisakatuparan ang paggamit ng kurikulum sa epektibong paraan. Ang pananaliksik ay nagpapakita rin ng lawak ng mga hamon na kinakaharap ng mga guro sa paghahanda ng mga pagtataya, kasama rito ang kakulangan ng sapat na panahon at kagamitan, teknikal na kaalaman sa paglikha ng makabuluhang mga pagtatasa, at ang pangangailangan para sa patuloy na pag-aaral upang maisama ang mga bagong mga kinakailangang mga kasanayan. Sa kabuoan, mahalagang tugunan ang mga nabanggit na hamon upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at pagpapahalaga sa tamang proseso ng pagtatasa na may kalidad at epektibo para sa lahat ng uri ng mga estudyante.

Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na mga datos, narito ang mga rekomendasyon upang tugunan ang mga isyu sa paghahanda at pagpapatupad ng mga pagtataya:

Para sa mga Guro

1. Mas mainam kung ang gagawing pagtataya ay tiyak na naka-*align* sa kompetensi ng paksa. Bago magdisenyo ng pagtataya, siguraduhing nauunawaan nang lubusan ang mga layunin na nais makamit. Alamin ang nais na masukat o masuri sa mga estudyante at tiyakin na ang mga tanong sa pagtataya ay nakatuon sa pag-abot ng mga layunin na ito. Mahalaga rin ang patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng kinakailangang mga kasanayan sa larangan ng pagtatasa.

Para sa mga Punong Guro

2. Magsagawa ng regular na *monitoring* at ebalwasyon upang matiyak na ang mga pagsusulit ay tumututok sa mga *learning objectives* at *academic standards*. Mainam na mag-organisa ng mga *training sessions* o *workshops* sa paaralan upang maipamalas ng mga guro ang tamang *alignment* ng kanilang pagtataya sa layunin ng pagtuturo. Magbigay rin ng mga *resources* at *tools* na makatutulong sa kanila sa pagbuo ng epektibong pagtataya.

Para sa mga Superbisor at/o Administrador

3. Mahalaga na repasuhin at i-*adjust* ang mga kasalukuyang mga pagtatasa upang masiguro na ang mga ito ay tumutugma sa mga layunin sa pagkatuto at nagbabagong kurikulum (MELCs). Bigyan ng konstruktibong *feedback* at suporta ang mga guro upang masubaybayan nila ang tamang *alignment* ng kanilang mga pagtataya sa mga *learning objectives*. Hikayatin ang mga guro na mag-*collaborate* at magtulungan sa pagdevelop at pag-*review* ng mga pagtataya.

Para sa Departamento ng Edukasyon

4. Magpatupad ng malawakang *training programs* para sa mga guro at administrador kaugnay sa *assessment design* at *alignment*. Bigyang pansin ang *research* at *development* upang makahanap ng bagong metodo at *best practices* para sa assessment alignment.

Para sa mga Gurong Nagtuturo ng Filipino na Hindi dalubhasa sa Filipino

5. Sumali sa mga pagsasanay at pag-aaral sa wikang Filipino upang mapabuti ang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng asignaturang ito. Mahalagang makipag-ugnayan sa mga kasamahan sa paaralan na may malalim na kaalaman sa asignaturang Filipino upang magkaroon ng suporta at gabay sa paggawa ng angkop na pagtataya.

Para sa Susunod na Mananaliksik

6. Magsagawa ng malaliman o komprehensibong pag-aaral sa *alignment* ng pagtataya sa kurikulum upang maunawaan pa lalo ang kasalukuyang estado ng kaalaman at matukoy ang *gaps* na kailangan pang punan. Pumili ng angkop na metodolohiya na makapagbibigay ng pinakamainam na datos para sa iyong pag-aaral. Isama sa pag-aaral ang epekto ng mga bagong teknolohiya sa pagtatasa tulad ng *online assessment tools*, *adaptive learning platforms*, at *data analytics* sa pagpapabuti ng kalidad at epektibong pagtatasa.

Etikal na konsiderasyon

Ipinakita ng mananaliksik ang mga kailangang etikal na konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na manatiling kompidensyal ang kasagutan ng mga respondente. Ang dignidad at pribadong punto sa mga kasagutan ay isinaalang-alang.

Ang mananaliksik ay sumunod din sa mga protokol ayon sa mga etikang nakasaad ng *Ethics Committee* ng Unibersidad ng *Foundation*. Isang malawakang konsultasyon ang isinagawa sa pagpili sa paksa para sa pananaliksik na ito at ang pagpili nito ay batay sa mga dahilang kailangang napapanahon at dahil hindi pa ganoon karami ang bilang ng mga nag-aaral sa paksang ito.

Pasasalamat

Taos-pusong ipinaaabot ng mananaliksik ang pasasalamat sa Poong Maykapal sa talino at kalusugan na ibinibigay upang maisagawa nang kalugod-lugod at matagumpay ang pananaliksik na ito. Nagtagumpay ang pananaliksik na ito dahil sa tulong ng sumusunod:

Dr. Cristina P. Calisang, tagapayo ng mananaliksik, dahil sa kaniyang walang sawang pag-unawa at pagtulong sa pamamagitan ng pagtama sa mga kamalian habang isinagawa ang pananaliksik. Ang mananaliksik ay sadyang mapalad na nagkaroon ng tagapayong tulad niya.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, estatistisyan, dahil sa kaniyang mahalagang mga suhestiyon lalo na sa pagpaalala sa mga simulain upang maisakatuparan sa itinakdang panahon ang pananaliksik. Ang mananaliksik ay kumikilala ng utang na loob sa kaniya.

Sa mga panelista: Dr. Romario Ybañez, Dekano ng paaralang graduwado, Dr. Erlinda N. Calumpang, Tsirman ng MAEd Program, Dr. Felipe B. Sullera Jr., G. Shem Don C. Fabila, na nagbahagi ng kani-kanilang angking kakayahan at talino sa pamamagitan ng mga suhestiyon at komento upang mas maging mabuti ang pananaliksik.

Dr. Neri C. Ojastro, CESO V, *Schools Division Superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental; Dr. Emelyn D. Bolongaita, Dev.Ed.D, *Public School District Supervisor* ng Tayasan I District, Gng. Jiji S. Taladua, *District in Charge* ng Jimalalud I District, Dr. Ernesto C. Paculanang, *Public School District Supervisor* ng Jimalalud II District, G. Randy D. Dunque, *Public School District Supervisor* ng La Libertad I District, Dr. Menchu T. Santos, *Public School District Supervisor* ng La Libertad II District; at, kina G. Diofel A. Cacas, Punong Guro ng Tayasan National High School, G. Ernewin B. Estoconing, Punong Guro ng Jimalalud National High School, Gng. Chengrose L. Otoc, Teacher In-Charge ng Jimalalud National High School- Tamao Extension, Gng. Malou D. Amaro, Teacher In-Charge ng Bangcal High School, G. Harry A. Vidal, Head Teacher ng Owacan Provincial Community High School, G. Claudio F. Macahilos, Punong Guro ng La Libertad

Technical Vocational School, Gng. Maria Joana L. Pacunla, Teacher In-Charge ng Pacuan National High School. Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanilang pahintulot na ibinigay upang maisagawa ang pananaliksik sa lokasyong napili.

G. Shem Don C. Fabila, Bb. Ritchel Elnar, at G. Kendrick Kitane, ang *external validators* ng mananaliksik, para sa pagsuri sa baliditi ng talatanungan at sa pagsilbi bilang inspirasyon ng mananaliksik. Malaki ang utang na loob na tinatanaw ng mananaliksik.

Dr. Rosela Abiera, sa kaniyang ibinahagi na *resources* na nagamit ng mananaliksik upang maisagawa ang *modified alignment tool*. Lubos na nagpapasalamat ang mananaliksik sa kaniya.

Bb. Arlene L. Decipolo at Gng. Ana Melissa V. Tubio , matalik na kaibigan ng mananaliksik, para sa pagtulong sa mananaliksik na maisagawa nang maayos ang *action plan* at sa hindi pag-aalinlangan na tumulong sa mananaliksik sa kahit anong oras. Inspirasyon sila ng mananaliksik na ipagpatuloy ang pag-aaral na ito. Malaki ang utang na loob at pasasalamat ng mananaliksik sa kanila.

Bb. Ritchel Elnar, matalik na kaibigan ng mananaliksik, sa kaniyang pagtulong at hindi pag-iwan sa mananaliksik sa panahon na kailangan ng matapos ang *manuscript* para sa *design hearing*. Walang katapusang pasasalamat ang ibinibigay ng mananaliksik sa kaniya.

Bb. Lourva Estrellanes, Bb. Leny An Estoconing, Bb. Marne Alberto at Gng. Clea De La Peña, sa kanilang suporta at matinding paniniwala sa mananaliksik na matatapos niya ang pag-aaral na ito. Nagsilbi silang dagdag na lakas sa mananaliksik.

Leizel F. Zaldarriaga, pinsan ng mananaliksik, sa kaniyang walang humpay na suporta at pagbibigay ng motibasyon sa mananaliksik na matapos nang matagumpay ang pag-aaral na ito. Inspirasyon siya ng mananaliksik na ipagpatuloy ang mga pangarap nito sa buhay.

Iniaalay ng mananaliksik ang kaniyang pagsisikap sa kaniyang pamilya G. Gannie T. Mongcopa, Gng. Erlinda L. Tilos, G. Cesario A. Tilos, Achilles L. Teofilo, Cyrell L. Tilos, Cindy L. Tilos, Earl John L. Tilos, Carl L. Tilos, at sa kaniyang yumaong kapatid (+) Lovely Mae L. Teofilo at yumaong ina (+) Jocelyn L. Mongcopa.

SANGGUNIAN

- Alonzo, D., Leverett, J., & Obsioma, E. (2021). Leading an assessment reform: Ensuring a whole-school approach for decision-making [Original Research]. *Frontiers in Education*, 6(62). <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.631857>
- Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education.

- Studies in Educational Evaluation, 31, 102–113.
<https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2005.05.004>
- Bastasa, L. J., Bernaldez, C., & Genita, S. (2024). Assessing Academic Progress and Intervention Needs in English Learning Competencies of Grade 3 Learners.
- Care, E., Kim, H., Vista, A., & Anderson, K. (2018). Education System Alignment for 21st Century Skills: Focus on Assessment. Center for Universal Education at The Brookings Institution.
- Damit, M. A. A., Omar, M. K., & Puad, M. H. M. (2021). Issues and Challenges of Outcome-based Education (OBE) Implementation among Malaysian Vocational College Teachers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(3), 197-211.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i3/8624>
- Estrera, E. B. (2020). A Perception-Based Curricular Review on the K to 12 HUMSS Strand Curriculum. *IAFOR Journal of Education*, 8(4), 25-44.
- Famin, V. (2024, February 16). BENEFITS OF WRITING AN ESSAY.
<http://surl.li/pwgmj>
- FitzPatrick, B., Hawboldt, J., Doyle, D., & Genge, T. (2015). Alignment of learning objectives and assessments in therapeutics courses to foster higher-order thinking. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 79(1), 1–8.
<https://doi.org/10.5688/ajpe79110>
- Fulay, K. C., Furio, A. P., Dio, R. V., & Deri, R. A. (2023). Coherence Analysis of the Philippine Kto10 Numbers and Number Sense Most Essential Learning Competencies in the Time of Pandemic. *EDUCATUM Journal of Science, Mathematics and Technology*, 10(1), 18-27.
- Grant, N. (2022, June 29). Why is Public Speaking Important for Students to Learn. Ivy Camps USA. <http://surl.li/ajglwi>
- Hang, L. T., & Van, V. H. (2020). Building Strong Teaching and Learning Strategies through Teaching Innovations and Learners' Creativity: A Study of Vietnam Universities. *International Journal of Education and Practice*, 8(3), 498-510.
- Husin, A., Maharani, S. D., Raharjo, M., Yosef, Y., Sumarni, S., & Handrianto, C. (2023). Prospects for implementation of green campus in education and research pillars at edupark fkip Unsri become edutourism. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e01597
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1597>
- Jones, K. (2022, November 10). Multiple-choice questions: pros and cons. Evidence Based Education. <https://evidencebased.education/multiple-choice-questions-pros-and-cons/>
- Kaufman, Julia H., V. Darleen Opfer, Michelle Bongard, Joseph D. Pane, and Lindsey E. Thompson (2018). What Teachers Know and Do in the Common Core Era: Findings from the 2015–2017 American Teacher Panel. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018.
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10035.html.
- Louzi, N., Alzoubi, H. M., Alshurideh, M. T., El Khatib, M., Ghazal, T. M., & Kukunuru, S. (2022). Psychological & Prototypical Model of Execution Management evaluation for the framework Development. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 5(2s), 216-223

- Lu, M., & Jiang, Y. Y. (2022). Implementing the Core Competencies of Curriculum: The Design and Practice of Unit Learning Program(落实学科核心素养: 单元学历史案的设计与实践). *Global Education*, 51(04), 71–83.
- McTighe, J., & Ferrara, S. (2021). *Assessing student learning by design: Principles and practices for teachers and school leaders*. Teachers College Press.
- Moreno, R., Martínez, R. J., & Muñoz, J. (2015). Guidelines based on validity criteria for the development of multiple choice items. *Psicothema*, 27(4), 388-394.
- Muin, C. F. & Hafidah. (2020). Students' Perceptions on the Use of E-Portfolio for Learning Assessment: A Case Study. *ELITE Journal*, 3(1), 13-20.
- Nasstrom, G., & Henriksson, W. (2017). Alignment of Standards and Assessment: A theoretical and empirical study of methods for alignment. *Electronic Journal of Research in Education Psychology*, 6(16). <https://doi.org/10.25115/ejrep.v6i16.1296>
- Nazarov, R. I. (2022). Role-playing as a method of teaching a foreign language. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 1), 561-565.
- Nengsih, Y. K., Handrianto, C., Nurrizalia, M., Waty, E. R. K., & Shomedran, S. (2022). Media and resources development of android based interactive digital textbook in nonformal education. *Journal of Nonformal Education*, 8(2), 185-191. <https://doi.org/10.15294/jne.v8i2.34914>
- Nguyen, H. T. T Duong, C. B., Van Tran, N., Nguyen, A. H., Le, T. N., Ha, B. H., & Do, C. N.P. (2022) Assessment and Feedback: Challenges and opportunities in the new normal.
- Rose, J., & Johnson, C. W. (2020). Contextualizing reliability and validity in qualitative research: Toward more rigorous and trustworthy qualitative social science in leisure research. *Journal of leisure research*, 51(4), 432–451.
- Sukardi. (2008). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suskie, L. (2018). *Assessing student learning: A common sense guide*. John Wiley & Sons
- Scott, I. M. (2019). Beyond 'driving': The relationship between assessment, performance and learning. *Medical Education*, 54(1), 54–59. <https://doi.org/10.1111/medu.13935>
- Shanahan, T. & Shanahan, C. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents: rethinking content-area literacy. *Harvard Educational Review*, 78, 40-59. <https://doi.org/10.17763/haer.78.1.v62444321p602101>
- Syzdykova, Z., Koblandin, K., Mikhaylova, N., & Akinina, O. (2021). Assessment of E-portfolio in higher education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online)*, 16(2), 120.
- Turan-Özpolat, E., & Bay, E. (2017). Analyzing the Curriculum Alignment of Teachers. *Universal Journal of Educational Research*, 5, 1161–1181.
- Van Drie, J., Van Driel, J., & Van Weijen, D. (2021). Developing students' writing in History: Effects of a teacher-designed domain-specific writing instruction. *Journal of Writing Research*, 13(vol. 13 issue 2), 201–229. <https://doi.org/10.17239/jowr-2021.13.02.01>
- Villanueva, L. M. (2023). Recommendations to Solve the Problem of Low MAP

Growth Reading Scores for Ninth and Tenth Grade Students at Christopher Columbus High School.

Weimer, M. (2018). Multiple-choice tests: Revisiting the pros and cons. Retrieved from Faculty Focus: [https://www. facultyfocus. com/articles/teaching-professor- blog/multiple-choice-tests-pros-cons](https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-professor-blog/multiple-choice-tests-pros-cons).

Yang, X. D. (2017). Competence-based Curriculum Standards Development for Basic Education(基于核心素养的基础教育课程标准研制). *Global Education*,46(10), 34–48.

Ziebell, N., & Clarke, D. (2018). Curriculum alignment: Performance types in the intended, enacted, and assessed curriculum in primary mathematics and science classrooms. *Studia Paedagogica*, 23(2), 175. <https://doi.org/10.5817/sp2018-2-10>